

ЯЙЛОВ ЕРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ТАШКИЛИЙ ВА ТАРКИБИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Қудратов Эрали Шерали ўғли

озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти.

қудиратовэрали@гмаил.ком +998 91 901 11 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15735379>

Аннотатсия: Мазкур мақолада Ўзбекистонда яйлов ерларидан самарали фойдаланишни таъминлашда амалга оширилган ташкилий ва таркибий ислохотларнинг аҳамияти таҳлил қилинган. Ислохотлар натижасида яйловлардан фойдаланишда ҳуқуқий-меъёрий база мустаҳкамланди, хўжалик юритиш шакллари такомиллашди ва инновацион ёндашувлар жорий этилди. Шу билан бирга, деградацияга қарши курашиш ва биохилма-хилликни сақлаш бўйича давлат ва халқаро ҳамкорликдаги чора-тадбирларнинг ижобий самаралари очиқ берилган.

Аннотация: яйлов ислохотлари, самарадорлик, деградация, хўжалик юритиш, В статье проведён анализ влияния организационно-структурных реформ на обеспечение эффективного использования пастбищных угодий в Узбекистане. Реформы укрепили правовую базу, улучшили формы ведения хозяйства и способствовали внедрению инновационных подходов. Также рассмотрены меры по борьбе с деградацией пастбищ и сохранению биоразнообразия в рамках государственной и международной кооперации.

Ключевые слова: реформы пастбищ, эффективность, деградация, формы хозяйствования, инновации, экосистема, правовая база

Annatation: This paper analyzes the impact of organizational and structural reforms on ensuring the effective use of pasture lands in Uzbekistan. The reforms have strengthened the legal framework, improved farming practices, and promoted the adoption of innovative approaches. It also highlights state and international efforts to combat pasture degradation and preserve biodiversity.

Key words: pasture reforms, efficiency, degradation, farming models, innovation, ecosystem, legal framework.

Ўзбекистоннинг иқлим шароитининг кескин континентал эканлиги жанубий ҳудудларнинг қурғоқчил ҳудудда жойлашганлиги бир қатор муаммоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг чорвачилик тармоғи тўғридан тўғри деҳқончилик

тармоғига узвий боғланганлиги озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳамда мамлакатнинг иқтисодиётида жуда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга аҳолининг кундалик истеъмол харажатларининг 30 фоизини гўшт, сут ва тухум маҳсулотлари ташкил этади¹. Бу эса чорва озуқаларининг ўрни алоҳида эканлигини кўрсатиб беради.

Айни пайтда мамлакатимиз ва минтақада аҳолининг чорвачилик маҳсулотларига бўлган талаби йилдан йилга ортиб бормоқда, унинг таъминоти яъни озуқа базасини яхшилаш яйлов ерларидан самарали фойдаланиш масаласини ҳал этиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Мамлакатимиз томонидан ушбу жабҳада эркин бозор механизми шакллантирилгани, кўплаб имтиёзлар ҳукуматимиз томонидан тақдим этилгани натижасида яйлов ерларидан фойдаланиш имконияти яхшиланиб бормоқда.

Яйлов ерларининг 2024 йил ҳолатига кўра яйлов ва пичанзорлар умумий майдони 21100 минг гектарни (умумий қишлоқ хўжалиги майдонга нисбатан 47 фоизини) ташкил этади. Мамлакатимиздаги яйловлар тоғ, тоғ-олди ҳудудларидаги ер майдони 21 фоиз ва чўл зоналарида 79 фоизни ташкил этади. Ўзбекистонда мавжуд яйловларни сақлаш, яхшилаш ва инновацион технологиялардан кенг кўламли фойдаланган ҳолда иқтисодий самарадорлигини ошириш бугунги долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

2024-йилдан бошлаб яйловлардан фойдаланувчи субъектлар томонидан ўзлари томонидан фойдаланиб турган яйлов ер майдонларининг ҳосилдорлигини ошириб бориш мақсадида чўл-яйлов ўсимликлари уруғларини экишни ташкил этишни назарда тутувчи чоратadbирлар дастурини ишлаб чиқиш асосий вазифа сифатида белгилаб олинган.

Шу билан бир қаторда яйлов ерларини давлат томонидан тартибга солиш муҳим масалалардан бири сифатида қаралади (2.1.1-расм).

¹ Z.Kazakova, I.Isrofilova, "Chorvachilik tarmog'ini rivojlantirishda islohatlarning tutgan o'rni", Международная научно-практическая конференция. 14-15 октября. 2021 г.

2.1.1-расм. Ййлов ерларидан фойдаланишни давлат томонидан тартибга солиш йўналишлари²

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 16 августдаги “Қоракўлчилик тармоғини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4420-сон қарорига асосан 2023 йилда Бухоро вилояти Жондор бирламчи уруғчилик бўлимида 343 гектар, Ғиждувон бирламчи

² Муаллиф ишланмаси

уруғчилик бўлимида 240 гектар, Қоровулбозор бирламчи уруғчилик бўлимида 136 гектар, Олот бирламчи уруғчилик бўлимида 61 гектар, Жиззах вилояти Фориш бирламчи уруғчилик бўлимида 30 гектар, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 7 ноябрдаги “Қорақалпоғистон Республикасида чорвачилик тармоқларини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4512-сон қарорига асосан Қорақалпоғистон Республикаси Тахтакўпир тумани “Мулк” овул фуқаролар йиғинига қарашли Бидайкўл массивида 200 гектар бирламчи уруғчилик бўлими жами 1010 гектар уруғчилик майдонлари ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 сентябрдаги ПҚ-4817-сонли қарорига асосан Бухоро чўл-яйлов озубабоп ўсимликлар уруғчилиги илмий-ишлаб чиқариш марказининг Тахтакўпир филиали ташкил қилинди. 2023 йилда Ёждувон бирламчи уруғчилик бўлимида 1000 гектар, Навоий вилояти Конимех бирламчи уруғчилик бўлимида 1000 гектар, Самарқанд вилояти Қарнабота бирламчи уруғчилик бўлимида 500 гектар, Қашқадарё вилояти Муборак бирламчи уруғчилик бўлимида 500 гектар, Жиззах вилоятининг Фориш бирламчи уруғчилик бўлимида 60 гектар жами 3060 гектар майдонга 7 та оилага мансуб 16 турдаги саксовул, чоғон, черкез, коврак, олабута, шувоқ, донашўр, арпағон, қўнғирбош, бозамиқ, балиққўз, янтоқ, эфедра, изень-(каминистий), изень-(пишчаный), изень-(глинистий), туркистон ремурияси каби ўсимликлар бирламчи уруғчилик базалари ташкил қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 5 июлдаги “Халқаро тараққиёт уюшмаси ҳамда Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки иштирокида “Чорвачилик соҳасини ривожлантириш (2-босқич)” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”³ ги ПҚ-211 сонли қарорида чорвачилик соҳасини ривожлантиришни молиялаштириш белгиланган. Қарорга кўра, чорвачилик соҳасини ривожлантириш мақсадида Халқаро тараққиёт уюшмасининг 30 йил муддатга, имтиёзли даври 5 йил муддатга, ажратилган маблағ 150 миллион АҚШ доллари, Халқаро тикланиш ва тараққиёт банкининг 24,5 йил муддатга имтиёзли даври 4,5 йиллик муддатга, ажратилган маблағ 90 миллион АҚШ доллари соҳани моддий-техника базасини бойитишга қаратилган. Бунда лойиҳа

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-iyuldagi “Xalqaro taraqqiyot uyushmasi hamda xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida “Chorvachilik sohasini rivojlantirish (2-bosqich)” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-211 sonli qarori. www.lex.uz

доирасида ветеринария хизмати муассасаларини замонавий, инновацион технологиялар билан мустаҳкамлаш, хўжалик субъектларига чорвачиликда бундай инновациялардан фойдаланишда билим ва малакасини ошириш, маслаҳат алоқа марказларини ташкил этиш, чорвачилик фаолияти билан боғлиқ ҳавф ёки риск даражасини камайтириш тадбирларни амалга оширишга ижобий таъсир белгиланган.

Тадқиқотларимиз давомида, яйлов ерларининг 1 гектар майдонидан фойдаланишда чорва моллари учун озуқа миқдори қанчалик самарага эга деаган сўровнома ўтказилганда 386 та респондент иштирок этган бўлиб, сўровнома натижаси бўйича 1 гектар майдондан озуқа миқдори юқори, ўрта, паст ҳолати бўйича таҳлил олиб борилди (2.1.1.-жадвал).

2.1.1-жадвал

Яйлов ерларидан фойдаланишда 1 гектар майдондан озуқа ҳолати бўйича кўрсаткичлар таҳлили⁴

№	Кўрсаткичлар	1га майдондан озуқа ҳолати			
		Респондентлар	Озуқа етарли даражада %	Озуқа тури (10 турдаги ўсимликлар)	Жами
1	Юқори (10-20 ц/га)	Респондентлар	67	103	170
		о.е.д, %	39	61	100
2	Ўрта (5-10 ц/га)	Респондентлар	46	97	143
		о.е.д, %	32	68	100
3	Паст (1-4 ц/га)	Респондентлар	18	55	73
		о.е.д, %	24	76	100

Тадқиқотдаги сўровномада яйлов ерларидан фойдаланиш имконига эга бўлган хўжалик фаолияти билан шуғулланувчи респондентлар асосий муаммони яйлов ерларидаги паст ҳосилдорлик билан изоҳлаганлар.

Қайд этиш жоизки, чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш озуқа турлари билан узвий равишда амалга оширишни талаб этади. Шунининг олдига олиш зарурки, деҳқончилик соҳасида етиштирилган чорва моллари озуқаларини сақланиш ва қайта ишлан ҳам муҳим ҳисобланади. Чунки, "...табiiй манбаалар ва экилган ерлардан олинган деҳқончилик маҳсулотларининг 75 фоизи инсон тўғридан-тўғри истеъмол қила олмайди.

⁴ Dehqon xo'jaliklarida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnoma ma'lumotlari asosida muallif hisob- kitobi.

Шунинг учун, табиий манбалар ва экилган ерлардан олинган деҳқончилик маҳсулотларини чорва ҳайвонлари ва паррандалар танасидан ўтказиш орқали қайта ишланиб гўшт, сут ва тухум маҳсулотлари олинишини инобатга олиш зарурдир”⁵.

Тадқиқотларимиз натижасига кўра озуқа тури кўпайиб бориши яйлов ерларидан самарали фойдаланиш имконини беради ҳамда чорва молларидан юқори даромад улуши ортишини кўришимиз мумкин.

Фойданилган адабиётлар:

1. Деҳқон хўжаликларида ўтказилган ижтимоий сўровнома маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб- китоби
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 5-июлдаги “Халқаро тараққиёт уюшмаси ҳамда халқаро тикланиш ва тараққиёт банки иштирокида “Чорвачилик соҳасини ривожлантириш (2-босқич)” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-211 сонли қарори. www.lex.uz
3. Казакова, И. Исрофилова, “Чорвачилик тармоғини ривожлантиришда ислохатларнинг тутган ўрни”, Международная научно-практическая конференция. 14-15 октября. 2021 г
4. Ш.К.Нарбаев. Яйловлардан фойдаланиш тизимини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси материаллари мисолида). // Авфтореферат. – Тошкент.: - 2018 й. – 29 бет.
5. Тангиров А. Чул-яйлов чорвачилигида хўжалик юритиш шакллари. // “Агроилм”, №2(40), 2016. - 25-27 б.
6. [хттпс://lex.uz](http://lex.uz)
7. [хттпс://стат.уз/уз/](http://stat.uz/uz/)
8. [хттпс://узбекипаканоат.уз/уз/](http://uzbekipakanoat.uz/uz/)

⁵ I. Maqsudov, J. Ya. Jo'rayev, Sh. Q. Amirov “Chorvachilik asoslari” Toshkent 2012 y.